

DOŚWIADCZENIE PAŃSTW PRZESTRZENI POSTRADZIECKIEJ W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O POPEŁNIENIE WYKROCZEŃ PRZECIWKO PORZĄDKOWI PUBLICZNEMU

Komissarov Serhii

doktor nauk prawnych, docent

docent Katedry Prawoznawstwa Instytutu Północnodonieckiego

Prywatna Spółka Akcyjna Wyższy Zakład Naukowy

"Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem"

katherinakuyan@ukr.net

Adnotacja. W artykule przeanalizowano doświadczenie państw przestrzeni postradzieckiej w zakresie rozpatrywania i rozstrzygnięcia spraw dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności za popełnione wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Po przeglądzie ustawodawstwa wyznaczono wspólne problemy wszystkich państw post radzieckich w procedurze rozpatrywania takiej kategorii spraw, co jest uwarunkowane błędnym podejściem w rozumieniu istoty odpowiedzialności administracyjnej.

Słowa kluczowe: porządek publiczny, porządek prawny, ustawodawstwo, odpowiedzialność.

EXPERIENCE OF THE POST-GOVERNMENTAL COUNTRY ON PROCEEDINGS ON PROCEEDINGS OF SIMPLITS AGAINST PUBLIC ORDER

Abstract. The article analyzes the experience of the post-Soviet countries in reviewing and resolving cases of prosecution for committing misconduct against public order. As a result of monitoring of legislation, common problems of all post-Soviet countries were identified in the procedure for considering such a category of cases, due to a misleading approach to understanding the essence of administrative liability.

Key words: public order, legal order, legislation, responsibility

ДОСВІД КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Анотація. В статті проаналізований досвід країн пострадянського простору по розгляду та вирішенню справ про притягнення до відповідальності за вчинення проступків проти публічного порядку. В результаті моніторингу законодавства виявлено спільні проблеми усіх пострадянських країн в процедурі розгляду такої категорії справ, що зумовлено хибним підходом до розуміння сутності адміністративної відповідальності.

Ключові слова: публічний порядок, правовий порядок, законодавство, відповідальність

Актуальність теми. Запозичення позитивного досвіду завжди є ефективним способом удосконалення законодавства. Адже допомагає уникнути помилок, через які інші країни вже пройшли. Особливої уваги потребує аналіз досвіду країн пострадянського простору, оскільки тут спільними є історико-правова спадщина, певна частина соціально-економічних умов і проблем, тобто факторів, що впливають на забезпечення публічного порядку.

Метою статті є пошук оптимальних моделей використання досвіду інших країн під час розгляду справ про порушення публічного порядку.

Ступінь розробленості теми. Питанню характеристики іноземного досвіду проваджень щодо розгляду справ про проступки, правового статусу його учасників приділяли увагу Н.В. Александрова, Н.О. Армаш О.А. Банчук, Т.О. Коломоець, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Р.О. Куйбіда, Р.О. Кукурудз, Д. М. Лук'янець, П.С. Лютіков, С.В. Петков, І.О. Оплачко, Р.В. Синельник, І.О. Сквірський, І.О. Федоров та ін.

У колишньому (радянському) суспільстві України, як і країн СНД, все було одержавлене, й головне значення надавалося штрафній (каральній) відповідальності. Нерідкими були ситуації, коли громадяни, чії права були порушені протиправними діями працівників державних організацій і підприємств, замість відшкодування шкоди та збитків, одержували повідомлення про те, що на винних накладено дисциплінарні стягнення. В умовах переходу до формування цивільного суспільства і правової держави зросло значення правовідновлювальної відповідальності (Петков С.В., 2010. - С. 79-88). Ми будемо державу нового формату і прагнемо уникнути помилок минулогою. Держави колишнього СРСР по-своєму намагаються вирішувати такі завдання. Вивчення саме їх досвіду має ключове значення і для України.

В Російській Федерації, де проступки проти публічного порядку розглядаються як адміністративні правопорушення, порядок провадження у таких справах визначається Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Доцільно звернути увагу на деякі суттєві відмінності провадження щодо розгляду адміністративних правопорушень, що посягають на публічний порядок, які передбачено Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення, порівняно із відповідним провадженням, визначеним КУпАП, зокрема такі:

1) до учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення також належать понятій, спеціаліст та прокурор;

2) окрема глава присвячена питанням предмета доказування, доказам та їх оцінці;

3) порушення справи про адміністративне правопорушення пов'язується з безпосереднім виявленням посадовими особами, які уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; отриманням від правоохоронних органів, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, від публічних об'єднань матеріалів, які містять дані, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; заяв фізичних та юридичних осіб, а також повідомлень у засобах масової інформації, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення;

4) справи про деякі адміністративні правопорушення, що посягають на публічний порядок, зокрема, самовільне припинення роботи як засіб вирішення трудового або колективного спору (ст. 20.28 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення) порушуються прокурором. Крім цього, прокурор при здійсненні нагляду за дотриманням Конституції РФ та виконанням законів має право порушувати будь-яку справу про адміністративне правопорушення (*Кодекс Российской Федерации....*). Дуже схожа щодо Кодексу РФ про адміністративні

правопорушення процедура провадження у справі про адміністративне правопорушення передбачена Кодексом Азербайджанської Республіки про адміністративні проступки (*Кодекс Азербайджанской Республики*).

Водночас своєрідним видається визначення порядку провадження щодо порушень публічного порядку в Республіці Молдова, які кваліфікуються відповідно до Кодексу Молдови про порушення як правопорушення, тобто винне протиправне діяння (дія бо бездіяльність), що являє собою меншу соціальну небезпеку, ніж злочин, посягає на охоронювані законом цінності та каране відповідно до встановленої за правопорушення відповідальності (*Кодекс Республики Молдовы*) Доцільно звернути увагу на деякі аспекти провадження у справах про правопорушення, що посягають на публічний порядок, які суттєво відрізняють процедуру такого провадження від провадження, передбаченого КУпАП:

1) учасниками провадження визнано, поза іншим, констатуючого суб'єкта – представника органу публічної влади, що вирішує справу про правопорушення, тобто фактично констатує (встановлює) факт правопорушення у межах своєї компетенції та у порядку, визначеному цим кодексом, прокурора, спеціаліста;

2) розширеними, порівняно із правами, передбаченими КУпАП, вбачаються права особи, стосовно якої порушено провадження про правопорушення, зокрема такій особі надано право, у випадку, якщо вона підлягає арешту, бути забезпеченою не пізніше трьох годин з моменту затримання адвокатом для надання юридичної допомоги, яка гарантується державою; бути опитаною у присутності захисника; спілкуватись із захисником у конфіденціальних умовах без обмеження кількості та тривалості зустрічей; заявляти відвід представнику органу, що уповноважений розглядати справу про правопорушення, перекладачу, секретарю судового засідання; бути повідомленою констатуючим суб'єктом про всі рішення, що зачіпають права та інтереси, та отримувати копії таких рішень; відкликати будь-яку скаргу, що подана нею або в її інтересах захисником; вимагати та отримувати відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органу, уповноваженого розглядати справу про правопорушення;

3) провадження у справі про правопорушення починається із встановлення події правопорушення, під яким розуміється діяльність констатуючого суб'єкта зі збору та надання доказів наявності правопорушення або направлення за необхідності справи до судової інстанції або в інший орган для розгляду. Підставою для початку такої процедури є скарга або повідомлення про правопорушення або ж встановлення його за власною ініціативою у випадку виявлення або в результаті перевірки відповідно до службових обов'язків і в передбачених законом випадках. Констатуючий суб'єкт повинен негайно, а у разі неможливості – не пізніше трьох діб перевірити дані та ужити відповідних заходів;

4) окрему главу присвячено доказам у справі про правопорушення, якими є отримані відповідно до кодексу фактичні дані, що слугують засобом для встановлення наявності або відсутності події правопорушення, особи, яка вчинила діяння, її винності або інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Докази можуть бути встановлені такими засобами: протоколом про правопорушення, протоколом про вилучення речей та документів, протоколом обшуку, поясненнями особи, стосовно якої порушене провадження

про правопорушення, свідченнями потерпілого, свідків, письмовими доказами тощо. З метою виявлення слідів правопорушення, речових доказів та для встановлення обставин правопорушення або інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, констатує суб'єкт здійснює огляд місця події, зокрема місця проживання, проведення якого в останньому випадку можливе без згоди особи, однак за санкцією судової інстанції. У випадку явного правопорушення огляд місця проживання може здійснюватись за мотивованою постановою констатує суб'єкта без санкції судової інстанції, але з обов'язковим терміновим повідомленням судової інстанції, яка перевіряє законність відповідних дій;

5) підставою для застосування відповідальності, крім квитанції про сплату штрафу, є протокол про правопорушення, під яким розуміється акт індивідуалізації протиправного діяння та встановлення особи, яка його вчинила; протокол складається констатує суб'єктом на підставі особистих констатацій та зібраних доказів у присутності особи або за її відсутності, що може бути оскаржене до судової інстанції за місцем знаходження констатує суб'єкта. Підставою недійсності протоколу є відсутність заповнених обов'язкових реквізитів;

6) судові рішення у справах про правопорушення можуть бути оскаржені у звичайному касаційному порядку, а також у виключному порядку, шляхом перегляду у ревізійному порядку. Якщо підставами для оскарження в касаційному порядку є порушення судом норм матеріального та процесуального права, то перегляд справи в ревізійному порядку на користь правопорушника пов'язується з такими обставинами: міжнародний судовий орган своїм рішенням визнав порушення прав і свобод людини, що може бути усунено за умови нового судового розгляду (*Кодекс Республіки Молдови*).

У законодавстві Республіки Білорусь процесуальні питання провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на публічний порядок, урегульовано нормами Процесуально-виконавчого кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (*Процесуально-исполнительный кодекс Республіки Беларусь*), що встановлює порядок адміністративного процесу (тобто порядок діяльності учасників у справі про адміністративне правопорушення), права та обов'язки таких учасників, а також порядок виконання адміністративного стягнення.

Відповідно до цього Кодексу до учасників адміністративного процесу належать: особа, стосовно якої ведеться адміністративний процес, потерпілий, законний представник фізичної особи, представник юридичної особи, захисник, представник (передбачено, що надання юридичної допомоги, захисту прав, свобод та законних інтересів фізичної особи здійснює захисник, а надання юридичної допомоги потерпілому, а також фізичній особі – підприємцю, стосовно якої ведеться адміністративний процес, – представник), спеціаліст, експерт, свідок, перекладач, понятий. Передбачені підстави для відводу деяких учасників адміністративного процесу, як-от судді, посадової особи, що веде адміністративний процес, експерта, захисника та інші.

У Процесуально-виконавчому кодексі Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення надано визначення доказування у справі, що полягає у зборі, перевірці та оцінюванні доказів з метою встановлення обставин,

які мають значення для законного, обґрунтованого та справедливого вирішення справи про адміністративне правопорушення. Джерелами доказів у справі про адміністративні правопорушення є: пояснення особи, стосовно якої ведеться адміністративний процес, потерпілого, свідка, висновок експерта, речові докази, протокол про адміністративне правопорушення, протокол процесуальної дії та ін. Крім того, викладені гарантії для судді або посадової особи щодо забезпечення збору доказів у адміністративному процесі, що полягає в наданні цим особам таких прав:

- викликати в порядку, установленому Кодексом, будь-яку особу для опитування або надання висновку у якості експерта;
- здійснювати огляди та інші встановлені Кодексом процесуальні дії;
- вимагати від фізичних та юридичних осіб надання предметів, документів, у тому числі інформації, що має значення для справи;
- вимагати проведення перевірок від відповідних органів та посадових осіб.

З іншого боку, гарантіями щодо забезпечення надання доказів у справі про адміністративне правопорушення для захисника або представника особи, стосовно якої здійснюється адміністративний процес, є надані таким особам права:

- надавати докази та збирати шляхом опитування фізичних осіб дані, необхідні для захисту прав особи та надання їй юридичної допомоги;
- отримувати довідки, характеристики та інші документи або їх копії;
- запитувати за згодою особи, стосовно якої ведеться адміністративний процес, думку спеціалістів щодо питань, що потребують спеціальних знань.

Слід акцентувати увагу, що окремою главою Процесуально-виконавчого кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення передбачено можливість оскарження процесуальних дій та рішень судді, посадової особи органу, який веде адміністративний процес (що не стосується процедури оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення), у випадку, коли такі дії та рішення зачіпають права та законні інтереси учасників адміністративного процесу. Що ж до постанови по справі про адміністративне правопорушення, то ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої вона винесена, потерпілим, їх представниками або захисником, а також опротестована прокурором. Натомість, постанова про припинення справи про адміністративне правопорушення або ж про накладення адміністративного стягнення з припиненням справи про адміністративне правопорушення може бути також оскарженою керівником органу, що направив справу про адміністративне правопорушення на розгляд.

Нормами зазначеного Кодексу також передбачені заходи забезпечення адміністративного процесу, що застосовуються з метою припинення адміністративних правопорушень, встановлення особистості фізичної особи, стосовно якої ведеться адміністративний процес, складення протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення (ст. 8.1 Процесуально-виконавчого кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення) (*Процесуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь*). Виходячи із суті адміністративних правопорушень, що

посягають на публічний порядок, перелічених у законодавстві Республіки Білорусь, заходами забезпечення адміністративного процесу можуть бути:

- 1) адміністративне затримання фізичної особи;
- 2) особистий обшук затриманого;
- 3) накладення арешту на майно (з метою забезпечення подальшого виконання стягнення у вигляді штрафу);
- 4) вилучення речей та документів;
- 5) привід;
- 6) видалення із приміщення, в якому розглядається справа про адміністративне правопорушення.

Виходячи зі змісту процесуального законодавства Білорусі, вбачається, що адміністративний процес як порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення складається з таких стадій:

- 1) підготовка справи про адміністративне правопорушення до розгляду;
- 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення;
- 3) оскарження (опротестування) постанови про накладення адміністративного стягнення та розгляд скарги (протесту);
- 4) забезпечення виконання постанови про накладення стягнення або його припинення (*Крамник А.Н.*).

Приводами для початку адміністративного процесу можуть бути:

- 1) заява фізичної особи;
- 2) повідомлення посадової особи державного органу, публічного об'єднання, іншої організації;
- 3) безпосереднє виявлення ознак адміністративного правопорушення судом, органом, який веде адміністративний процес. Підставами ж є достатні дані, що вказують на ознаки адміністративного правопорушення.

За наявності приводів та підстав для початку адміністративного процесу адміністративний процес вважається розпочатим з моменту: складання протоколу про адміністративне правопорушення, складання протоколу про процесуальну дію, винесення постанови про заходи забезпечення адміністративного процесу, винесення постанови про накладення адміністративного стягнення у випадку, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається (*Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь*).

У Латвії провадження у справах про проступки проти публічного порядку також регулюється окремим кодифікованим актом – Кодексом Латвійської Республіки про адміністративні правопорушення, за змістом якого можна виділити такі стадії цього процесу, що загалом не відрізняються від підходу до визначення стадій згідно із законодавством України:

- 1) порушення справи про адміністративне правопорушення, що пов'язується зі складанням протоколу про адміністративне правопорушення. Слід зазначити, що, як передбачено цим Кодексом, протокол може бути складено за відсутності особи, щодо якої порушено провадження, якщо на те є об'єктивні причини. У цьому випадку такий протокол має бути направлено такій особі поштою, і вважається, що особа ознайомилась з таким протоколом, з моменту закінчення сьомого дня після вручення протоколу пошти;
- 2) розслідування справи;
- 3) розгляд справи;

4) винесення рішення по справі;

5) перегляд рішення за результатами оскарження. При цьому, зауважимо, що право на оскарження у позасудовому або судовому порядку відповідно до Кодексу Латвійської Республіки про адміністративні правопорушення належить лише особі, якій стосується рішення, та потерпілому;

6) виконання рішення (*Latvian Administrative Violations Code*).

Цікавим, виходячи з існування так званого “пенітенціарного права”, про яке йшла мова в попередньому розділі, є досвід Естонії стосовно правового регулювання провадження щодо проступків проти публічного порядку. Порядок провадження у справах про проступки (до яких належать і проступки проти публічного порядку) у позасудовому порядку та провадження в судовому порядку, а також порядок звернення до виконання покарань, що застосовані за проступки, врегульовано нормами Деліктно-процесуального кодексу Естонської Республіки (*Деліктно-процесуальний кодекс*).

Розгляд справ про проступки проти публічного порядку за законодавством Естонської Республіки визнається деліктним процесом, провадженням у справах про проступки. Нормами Деліктно-процесуального кодексу Естонської Республіки передбачено два види провадження щодо проступків: провадження у позасудовому порядку та провадження в судовому порядку.

Більшість проступків проти публічного порядку, крім розпалювання ворожнечі, розглядається у позасудовому провадженні, процесуальними документами якого є протокол про проступок, протокол процесуальної дії, а також постанова та рішення відповідної установи. Суб’єктами позасудового провадження є особа, яка веде провадження, тобто відповідна установа, що діє через свого посадовця (слід зазначити, що такій особі може бути заявлено відвід у встановлених законом випадках), учасники такого провадження – особа, стосовно якої ведеться провадження, її захисник, а також експерт та перекладач. У свою чергу, провадження у позасудовому порядку щодо проступків проти публічного порядку може бути:

1) попереджувальним – провадження при вчиненні малозначного проступку, під час якого установа може залишити особу без покарання та застосувати накладання попереджувального штрафу (на фізичну особу – від 25 до 200 крон);

2) прискореним – у випадку, коли обставини вчинення правопорушення є ясними як для установи, що веде провадження у позасудовому порядку, так і для особи, стосовно якої ведеться провадження; розмір відповідальності, що може бути накладена на фізичну особу, не перевищує ста штрафних одиниць. Для винесення рішення у справі про проступок є обов’язковим протокол допиту особи або письмові пояснення такої особи щодо обставин вчинення проступку, протокол про проступок не складається;

3) провадженням у загальному порядку, що розпочинається вчиненням першої процесуальної дії. Обов’язковим у такому провадженні є оформлення протоколу про проступок.

Слід акцентувати увагу, що нормами Деліктно-процесуального кодексу Естонської Республіки передбачено можливість оскарження дій установи, що веде провадження, до прийняття рішення у справі. Така скарга подається керівнику установи, що веде провадження. У разі відмови в задоволенні скарги така відмова

може бути оскаржена до повітового суду; а також передбачена можливість оскарження постанови по справі про проступок до повітового суду.

Висновок. Таким чином, проведений аналіз досвіду правового регулювання провадження щодо проступків проти публічного порядку зарубіжних країн спонукає до висновку про доцільність і реальну можливість запозичення відповідного досвіду у країнах пострадянського простору (наприклад, Російської Федерації, Республіки Білорусь). Варто відзначити, що, незважаючи на історико-правову основу формування законодавства про адміністративні правопорушення в радянський період, у цих державах протягом останніх десятиріч спостерігається істотна трансформація регулювання питань провадження у справах про адміністративні правопорушення на рівні кодифікації. На наш погляд, запозичення досвіду зарубіжних країн можливе в таких напрямках, як, наприклад, запровадження неформалізованого підходу до порушення справи про адміністративне правопорушення, визначення поняття доказування у справі про проступок, забезпечення гарантій учасників відповідного провадження тощо, що може підвищити рівень реалізації та дотримання принципів верховенства права й об'єктивності під час розгляду справи про відповідне правопорушення.

Література:

1. Петков С.В. Громадський порядок: місце й роль місцевої міліції в протидії проступкам проти громадського порядку // Право та державне управління, 2010. - С. 79-88.
2. Кодекс Российской Федерации “Об административных правонарушениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/koap>.
3. Кодекс Азербайджанской Республики “Об административных проступках” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.caa.gov.az/ru/legislation/13.pdf>.
4. Кодекс Республики Молдовы “О правонарушениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lex.justice.md>.
5. Кодекс Республики Молдовы “О правонарушениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lex.justice.md>.
6. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь “Об административных правонарушениях” // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=Hk0600194&p2={NRPA}>.
7. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь “Об административных правонарушениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=Hk0600194&p2={NRPA}>.
8. Крамник А.Н. Административно-деликтный процесс [Электронный ресурс] / А.Н. Крамник. – Режим доступа: http://www.law.bs.u.by/pub/26/Kramnik_16.pdf.
9. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь “Об административных правонарушениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=Hk0600194&p2={NRPA}>.
10. LATVIAN ADMINISTRATIVE VIOLATIONS CODE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knab.gov.lv/.../extract_admin_violatio...
11. Деликтно-процессуальный кодекс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://estonia.news-city.info/>.